

**UDRUŽENJE REUMATOLOGA SRBIJE (UReS)
UDRUŽENJE OBOLELIH OD REUMATSKIH BOLESTI SRBIJE (ORS)**

**GODIŠNJI KONGRES
UDRUŽENJA REUMATOLOGA SRBIJE I
UDRUŽENJA OBOLELIH OD REUMATSKIH BOLESTI SRBIJE
SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM**

ZBORNİK RADOVA

**Kopaonik, Hotel „Grand”
25–28. septembar 2025. godine**

**GODIŠNJI KONGRES
UDRUŽENJA REUMATOLOGA SRBIJE I
UDRUŽENJA OBOLELIH OD REUMATSKIH BOLESTI SRBIJE
SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM
ZBORNİK RADOVA**

Kopaonik, Hotel „Grand”
25–28. septembar 2025. godine

Urednik
Prof. dr Predrag Ostojić
predsednik Naučnog odbora

Tehnički sekretar
Gordana Ristanović

Izdavač
„Galaksijanis”, Niš

Za izdavača
Mlađan Ranđelović

Niš, 2025.

Tehnička priprema
„PMR prepress”, Niš

Štampa
„Galaksijanis”, Niš

Tiraž
380 primeraka

ISBN 978-86-6233-714-6

CIP- Каталогизација у публикацији
Народна библиотека Србије

616-002.77(082)

**УДРУЖЕЊЕ реуматолога Србије. Годишњи конгрес са међународним учешћем
(2025 ; Копаноник)**

Zbornik radova / Godišnji kongres Udruženja reumatologa Srbije i Udruženja obolelih od reumatskih bolesti Srbije sa međunarodnim učešćem, Kopaonik, Hotel „Grand” 25–28. septembar 2025. godine ; [urednik Predrag Ostojić]. - Niš : Galaksijanis, 2025 (Niš : Galaksijanis). - 163 str. : ilustr. ; 25 cm
Tiraž 380. - Bibliografija uz svaki rad. - Summary uz pojedine radove.

ISBN 978-86-6233-714-6

1. Удружење оболелих од реуматских болести Србије. Годишњи конгрес са међународним учешћем (2025 ; Копаноник)

а) Реуматизам -- Зборници

COBISS.SR-ID 175986697

**GODIŠNJI KONGRES UDRUŽENJA REUMATOLOGA SRBIJE I
UDRUŽENJA OBOLELIH OD REUMATSKIH BOLESTI SRBIJE
SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM**

Kopaonik, Hotel „Grand”, 25–28. septembar 2025. godine

**POD POKROVITELJSTVOM MINISTARSTVA ZDRAVLJA
REPUBLIKE SRBIJE**

TEME KONGRESA

**CREVNI TRAKT I ZAPALJENSKE REUMATSKE BOLESTI
OSTEOARTRITIS
SJÖGREN OV SINDROM
METABOLIČKE BOLESTI KOSTIJU**

POČASNI ODBOR KONGRESA

Predsednik

Prof. dr ZLATIBOR LONČAR, ministar zdravlja

Članovi

Prof. dr MILAN NEDELJKOVIĆ,
predsednik Srpskog lekarskog društva
Prof. dr NEBOJŠA STANKOVIĆ
predsednik Akademije medicinskih nauka SLD-a
Prof. dr PAVLE MILENKOVIĆ,
počasni predsednik Akademije medicinskih nauka SLD-a
Prof. dr BRANISLAV BOBIĆ
Prof. dr NEMANJA DAMJANOV
Prof. dr ALEKSANDAR DIMIĆ
Prof. dr BRANISLAVA GLIŠIĆ
Prof. dr ZORICA MARKOVIĆ
Mr sci. med. dr JOVAN NEDOVIĆ
Prof. dr RADMILA PETROVIĆ
Prof. dr NADA PILIPOVIĆ
Prof. dr MARIJA RADAK-PEROVIĆ
Prof. dr ALEKSANDRA STANKOVIĆ
Prof. dr DUŠAN STEFANOVIĆ
Prof. dr ROKSANDA STOJANOVIĆ
Prim. dr sci. med. dr GORDANA SUŠIĆ
Prof. dr NADA VUJASINOVIĆ STUPAR

**ORGANIZACIONI ODBOR
KONGRESA**

Predsednik

Prof. dr BOJANA STAMENKOVIĆ

Generalni sekretar

Prof. dr MIRJANA VESELINOVIĆ

Sekretari

Asist. dr JOVANA CVETKOVIĆ

Dr NOVICA DIMIĆ

Dr JASMINA JOCIĆ

Prim. dr IVANA ALEKSIĆ MILENKOVIĆ

Dr MILJANA ŠARAC

Tehnički sekretar

GORDANA RISTANOVIĆ

Članovi

Prof. dr KSENIJA BOŠKOVIĆ

Kl. asist. dr sci. med. dr BRANKO BARAĆ

Prim. dr MIRJANA LAPČEVIĆ

Doc. dr MILAN LAZAREVIĆ

Prof. dr MILAN PETRONIJEVIĆ

Prof. dr ALEKSANDRA TOMIĆ LUČIĆ

Prof. dr JELENA VOJINOVIĆ

Izvršni organizator

Mondorama d.o.o. Niš

**NAUČNI ODBOR
KONGRESA**

Predsednik

Prof. dr PREDRAG OSTOJIĆ

Sekretari

Dr MARIJA ATANASKOVIĆ POPOVIĆ

Asist. dr sci. med. dr MILICA GRUJIĆ

Članovi

Prof. dr KSENIJA BOŠKOVIĆ

Prof. dr TATJANA ILIĆ

Doc. dr TANJA JANKOVIĆ

Doc. dr IVICA JEREMIĆ

Doc. dr SLAVICA PAVLOV DOLIJANOVIĆ

Prof. dr MILAN PETRONIJEVIĆ

Prof. dr MILICA POPOVIĆ

Prof. dr GORAN RADUNOVIĆ

Prof. dr GORICA RISTIĆ

Prof. dr BOJANA STAMENKOVIĆ

Prof. dr SONJA STOJANOVIĆ

Prof. dr JELENA ZVEKIĆ-SVORCAN

Prof. dr MIRJANA ŠEFIK BUKILICA

Prof. dr ALEKSANDRA TOMIĆ LUČIĆ

Prof. dr MIRJANA VESELINOVIĆ

Prof. dr JELENA VOJINOVIĆ

Doc. dr MIRJANA ZLATKOVIĆ ŠVENDA

Prof. dr VALENTINA ŽIVKOVIĆ

DOKTRINA „ET NON NOCERE“ I PRIMENA GLUKOKORTIKOIDA – KOLIKO JE MOGUĆA?

Saša Deležan^{1,2}, Ljubica Dražić², Nataša Nenadov Jovanović^{1,2},
Ksenija Bošković^{1,2}, Jelena Zvekić-Svorcan^{1,2}

¹Medicinski fakultet Novi Sad, Univerzitet u Novom Sadu

²Specijalna bolnica za reumatske bolesti Novi Sad

Uvod: Upotreba glukokortikoida (GK) ima niz neželjenih dejstava. Najčešći su osteoporoza koja se može komplikovati prelomima, dijabetes melitus, hipertenzija, jatrogeni Kušingov sindrom, aseptična nekroza kostiju, katarakta i glaukom.

Cilj rada: Ukazati na moguće komplikacije upotrebe glukokortikoida kod pacijentkinje koja se leči od reumatoidnog artritisa (RA).

Materijal i metode: Pacijentkinja starosti 73 godine, koja se od 2006. godine leči od seropozitivnog reumatoidnog artritisa. Prisutni komorbiditi su astma, hipertenzija, kongenitalna slabovidost desnog oka, katarakta levog oka i hipotireoza. Menopauza sa 48 godina. Prve tegobe RA počele su sa 53 godine, u vidu bola u desnom kolenu i šakama, praćeni otokom i jutarnjom ukočenošću od 15 minuta. Inicijalno lečena sa tabletama Metotreksata i Hidroksihlorokvina uz povremenu primenu GK u fazi egzacerbacije i visoke aktivnosti bolesti i uz suplementaciju D vitamina zbog DXA nalaza osteopenije. Tokom godinu dana lečena je studijskim lekom Tocilizumab s.c. u nedeljnom režimu. Nakon primene biološke terapije, postignuta je remisija bolesti. Lečenje je nastavljeno parenteralnim oblikom Metotreksata a 15 mg. Bolest se u daljem toku komplikovala sistemskim manifestacijama u vidu anemije, latentne tuberkuloze, pleuritisa i empijema pleure, skleritisa sa skleromalacijom levog oka uz visoke vrednosti CRP i ubrzanu SE. Započeto je lečenje visokim dozama GK uz nastavak primene bolest modifikujućeg leka amp. Metotreksat a 20 mg. Pacijentkinja je predstavljena komisiji za biološke lekove. Zbog sistemskih manifestacija RA, započeto lečenje Etanerceptom, uz nastavak korišćenja pozadinskog Metotreksata parenteralno, uz smanjenje doza GK. U toku pripreme za biološku terapiju, otkriven je pozitivan Quantiferon test, te je uključena antituberkulozna terapija Isoniazidom. Od postavljanja dijagnoze RA, tegobe lokomotornog aparata su se svodile na bol i otok desnog kolena i zglobova obe šake. Na kontroli u junu ove godine, pacijentkinja se žali na bol u levoj preponi i spoljašnjoj strani levog kuka uz otežan oslonac na levu nogu. Prijavljuje malu traumu. Klinički bez aktivnog sinovitisa uz ograničenost pokreta u levom kuku u svim pravcima, interna rotacija blokirana. VAS - 7/10; FRAX SCORE za srpsko stanovništvo – za velike prelome 26% i za prelom kuka 17%; FRAX PLUS SCORE za srpsko stanovništvo – za velike prelome 32% i za prelom kuka 16%. Inicijalno je načinjena radiografija karlice, potom i CT pregled.

Rezultat: Na radiografiji karlice uočavaju se vertikalna, linearna fraktura rasvetljenja na medijalnom delu donje grane i lateralnom delu gornje grane leve pubične kosti. Laboratorijski nalazi ukazuju na anemija uz blago povišene vrednosti pokazatelja akutne inflamacije. Vrednosti markera koštanog metabolizma ukazuju na pojačanu koštanu razgradnju. Nalaz DXA ukazuje na osteoporozu, uz uredne vrednosti TBS. Načinjen CT pregled karlice potvrđuje postojanje fraktura oba ramusa leve pubične kosti uz minimalne dislokacije ivica ulomaka. Nastavljena terapija Etanerceptom uz parenteralni oblik Metotreksata, amp. Denosumab s.c. u šestomesečnom režimu sa nastavkom suplementacije vitamina D.

Zaključak: Dugogodišnja upotreba visokih doza glukokortikoida glavni je uzrok sekundarne osteoporoze i njenih komplikacija. I pored sprovedenih mera prevencije i lečenja može doći do patološke frakture izazvane minimalnom traumom.